

ТЕПЛОВОЙ МЕТОД И КОНСТРУКЦИИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПОТОЧНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЛАГОМЕРОВ ЖИДКИХ МАТЕРИАЛОВ

Матякубова П.М., Кодирова Ш.А, Авезова Н.И.

Ташкентский государственный технический университет, Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17558574>

***Аннотация.** Обоснована необходимость исследований и разработки теплового метода и преобразователя для контроля влажности жидких материалов, что позволило проанализировать их основные элементы, построенные на их основе конструкции и разработан метод создания новых тепловых преобразователей влажности жидких материалов. Проведен анализ перспективности теплового метода и устройства для разработки прибора контроля влажности жидких материалов и разработаны математические модели тепловых преобразователей влажности жидких материалов.*

***Ключевые слова:** тепловой преобразователь, влагомер, влажности жидких материалов, повышение чувствительности, потоки жидкости.*

***Annotation.** The necessity of research and development of a thermal method and a converter for controlling the moisture content of liquid materials was substantiated, which made it possible to analyze their main elements, constructions built on their basis, and a method was developed for creating new thermal converters for the moisture content of liquid materials. The analysis of the prospects of the thermal method and device for the development of a device for controlling the moisture content of liquid materials has been carried out, mathematical models of thermal converters of moisture content in liquid materials have been developed.*

***Key words:** thermal converter, moisture meter, moisture content of liquid materials, increased sensitivity, liquid flows.*

Введение. В современном мире особое внимание уделяется созданию и модернизации измерительной техники и контролю качества с целью производства высококачественной продукции с наименьшими энергетическими, сырьевыми и временными затратами. В настоящее время одна из ведущих ролей отводится методам и устройствам автоматического контроля влажности жидких материалов для обеспечения качества продукции в химической, нефтехимической и пищевой промышленности.

Вместе с тем, приобретает важное значение повышение чувствительности, точности и быстродействия преобразователей систем управления в технологических процессах, связанных с контролем потоков жидких материалов, уменьшением погрешности измерения влажности этих потоков жидкости, повышением их надежности при экстремальных условиях эксплуатации и уменьшением массогабаритных показателей.

Особое внимание уделяется разработке высокоскоростных систем анализа качества выпускаемой продукции, моделей определения качественных показателей и характеристик конечной продукции и синтезу анализаторов качества конечной продукции.

Сегодня в Республике Узбекистан особое внимание уделяется внедрению инновационных технологий в промышленность, реализации высокоэффективных систем

контроля качества полуфабрикатов и готовой продукции, в том числе созданию виртуальных анализаторов конечной продукции.

Постановка задачи. Способы измерения объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов, каждый из которых имеет свои особенности аппаратного оформления и программного обеспечения, различаются не только условиями рабочей среды (температура, давление), но и диапазоном измерения влагосодержания и основными метрологическими характеристиками.

Разработанные поточные влагомеры для нефти и нефтепродуктов имеют высокие метрологические характеристики, широкий диапазон измерений содержания влаги, высокое быстродействие. Однако в литературе мало сведений о тепловых поточных влагомерах, их возможностях и характеристиках. Вышеуказанные поточные влагомеры для жидких материалов весьма сложны по конструкциям, измерительным схемам, имеют определенные недостатки, связанные с инструментальными погрешностями, влияние сортности нефти, наличием свободного газа, солёности воды присутствующих в нефти. Как указано выше на фоне широко разработанных современных поточных влагомеров для нефти и нефтепродуктов весьма отстают разработки поточных влагомеров для широкого класса других жидких материалов имеющих место в химической, пищевой, фармацевтической, строительной и других областях промышленности, для которых необходимы поточные влагомеры, также имеющие широкий диапазон измерений, высокую чувствительность, многофункциональность и сопряженные с современными микропроцессорными устройствами и при этом имеющие невысокую стоимость. Такие поточные влагомеры могут быть разработаны на основе теплового метода контроля влажности, который как указывалось выше до настоящего времени недостаточно исследован и разработан [1, 2].

Описание и методы исследование. Однако, такой тепловой преобразователь пригоден только для весьма вязких жидких материалов, что ограничивает его применение для широкого круга других жидких материалов. Другое устройство для измерения - влажности материала на основе теплового метода (рис.1) содержит отрезок трубопровода с радиальными отверстиями, в которых поперек потока расположены зонды с термочувствительными элементами в виде двух транзисторов, включенных в электронную измерительную схему, однако и данное устройство для транспортировки контролируемого материала с постоянной скоростью имеет шнек, что также ограничивает его применение для жидких материалов.

Анализ показывает, что для реализации теплового метода и устройства автоматического контроля влажности жидкого материала в непрерывном потоке в трубопроводе прежде всего необходимо обеспечить постоянство расхода (скорости) жидкого материала с помощью специального устройства стабилизации расхода жидкого материала в трубопроводе. В известных конструкциях тепловых устройств для непрерывного поточного контроля влажности материалов (в основном для сыпучих) для транспортировки с постоянной скоростью использован шнек. Для жидких материалов наиболее пригодны другие устройства такие как: бак постоянного уровня (БПУ), различные насосы и дозаторы потока жидкого материала. Стабилизация скорости ($V=\text{const}$) потока жидкого материала в трубопроводе теплового преобразователя при измерительных процессах теплообмена позволяет получить зависимость коэффициента теплоотдачи

непосредственно от содержания влаги в жидких материалах благодаря зависимости коэффициента теплопроводности жидкого материала от влажности [3].

Как показано тепловой преобразователь влажности материала основан на применении трубчатого теплопровода 1, на поверхности которого установлен кольцеобразный нагреватель, который нагревает участок трубопровода под нагревателем и образуется температурное поле (распределение температуры до и после нагревателя) как показано на рис. 1.

Рис.1. Конструкция (а) и распределения температуры $T(x)$ вдоль оси трубчатого теплопровода

1(б). 1- измерительный участок трубопровода; 2-нагреватель 3-термочувствительный элемент над нагревателем; 4 - термочувствительный элемент до нагревателя; 5-шnek; 6-бункер.

Распределения температур $T_1(x)$, $T_2(x)$ и $T_3(x)$ имеют колоколообразную форму и формируются они в результате теплообмена части нагретой стенки трубопровода 1 с потоком влажного материала. Распределение $T_1(x)$ с максимальной температурой T_1 (примерно в середине нагревателя) имеет место при заполненном материалом в трубопроводе 1 при неподвижном потоке материала. При перемещении материала вдоль трубопровода в результате теплообмена между нагретой внутренней стенкой под нагревателем 2 и материалом температура до нагревателя оказывается ниже в результате охлаждения входящим материалом. На участке нагрева (x_1, x_2) пристеночный слой материала нагревается и повышается температура до T_1, T_2 и T_3 , далее температура после $x = x_2$ снижается. Когда движение потока отсутствует, коэффициент теплоотдачи α_1 между внутренней поверхностью трубки 1 под нагревателем 2 и потоком материала минимальна, а температура в этой части нагревателя максимальна и равна T_1 . При движении потока материала коэффициент теплоотдачи изменяется и в зависимости от влажности материала W принимает значения: при влажности $W_1 - \alpha_1$, при влажности $W_2 - \alpha_2$, при этом $W_2 > W_1$ и так далее.

Согласно теории теплообмена потока материала в трубопроводе коэффициент теплоотдачи α определяется из формулы [95, 96]

$$\alpha = Nu \frac{\lambda_{жм}}{d}. \quad (1)$$

где: Nu – критерий Нуссельта, $\lambda_{жм}$ – теплопроводность жидкого материала; d – внутренний диаметр трубы.

$$\lambda_{жм} = f(W), \quad (2)$$

При постоянной скорости потока материала $V = \text{const}$ коэффициент теплоотдачи α пропорционален теплопроводности жидкого материала $\lambda_{жм}$, который в свою очередь зависит от влажности материала w .

Таким образом, при стабилизации расхода (скорости) жидкого материала в трубе 1 коэффициент теплоотдачи однозначно зависит от теплопроводности жидкого материала $\lambda_{жм}$, что предопределяет возможность применения теплового преобразователя для контроля влажности жидкого материала. Однако, у теплового преобразователя на основе трубчатого теплопровода невысокая точность из-за больших потерь тепла от нагревателя в окружающую среду и большая динамическая погрешность из-за тепловой инерции. Лучшими характеристиками по точности и быстродействию обладает тепловой преобразователь влажности материала, который содержит отрезок трубопровода с радиальными отверстиями [3].

С целью выбора и совершенствования, а также повышения точности и быстродействия, а в последующем и расширения функциональных возможностей тепловых устройств для контроля влажности жидких материалов для транспортировки жидкого материала с постоянной скоростью вдоль измерительного участка трубопровода целесообразно использовать наиболее пригодные для этой цели устройства: насос, дозатор, а также бак постоянного уровня. В данной работе использованы насосы и бак постоянного уровня. На рис. 2. представлен бак постоянного уровня, в отводящей трубе которого на горизонтальном измерительном участке трубопровода в радиальных отверстиях поперек потоку жидкого материала расположены зонды с термочувствительными элементами в виде двух терморезисторов, включенных в смежные плечи мостовой измерительной схемы, при этом второй по потоку из терморезисторов снабжен нагревателем. В дальнейшем будет показано, что данное тепловое устройство имеет широкие функциональные возможности, а именно может работать в двух режимах работы, один из которых стационарный при постоянной мощности нагрева ($P = \text{const}$) и другой режим нестационарный, при котором нагревательный элемент может включаться с помощью специальной схемы на определенное время нагрева и далее отключаться, и выходным сигналом данного режима будет время охлаждения терморезистора с нагревательным элементом.

На рис. 2. б и в показаны также физические модели выполнения зондов с термочувствительным 2 и нагревательным 3 элементами, где (в модели б) с сосредоточенными элементами могут быть точечные транзисторы и терморезисторы, и в модели в с распределенными элементами могут быть транзисторы или терморезисторы цилиндрического типа. В дальнейшем их математические модели будут учитывать сосредоточенность и распределенность тепловых параметров в процессах теплообмена.

На основе вышеизложенного на рис. 2 приводится предлагаемая новая схема преобразователя для контроля влажности жидких материалов [4].

$H=\text{const}$

Рис. 2. Конструкция теплового преобразователя с баком постоянного уровня для контроля влажности жидких материалов:

1-бак постоянного уровня; 2-перегородка; 3 – подводящий трубопровод; 4 - отводящий трубопровод для сброса жидкого материала; 5 трубопровод подводящий жидкий материал к измерительному участку 6; 7, 10 - терморезисторы с выводами 8,9,12,13; 11- нагреватель с выводами 14,15.

Закключение. Большинство методов и устройств предусматривают определение влажности жидких материалов в лабораторных условиях и имеют нормативную базу на лабораторные исследования. Однако, лабораторные исследования требуют отбора пробы, применение сложного дорогостоящего оборудования и часто очень длительны. Поэтому целесообразно разрабатывать и применять поточные влагомеры для жидких продуктов. Выше было показано, что в области нефтедобычи и нефтепродуктов ряд фирм серийно выпускают поточные влагомеры. Однако в существующей литературе очень мало сведений о разработке поточных влагомеров для многих жидких продуктов, которые производятся и используются в таких областях промышленности как химическая, пищевая, строительная и другие. Для указанных областей производств необходимы непрерывные автоматические влагомеры жидких материалов, обладающие малой стоимостью, простотой конструкции и измерительной схемой отвечающие современным требованиям. Поэтому разработка указанных влагомеров жидких материалов является актуальной задачей. Как уже отмечалось, среди методов и устройств для поточного контроля влажности жидких материалов недостаточно исследованы и разработаны тепловые влагомеры для непрерывного автоматического контроля влажности многих жидких материалов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Панковский Г.А. Анализ работ в области влагометрии масложирового производства. – Журнал Пищевая и перерабатывающая промышленность. Реферативный журнал, 2003 год, №3.-С.1249.

2. Абдеев Р.Г. и др. Пути совершенствования метрологического обеспечения технических устройств для измерения и контроля влагосодержания продукции с учетом возмущающих факторов. – Журнал “Механики XXI века”. – 2007 год, №6, С.197-201.
3. Копыльцова А.Б., Тарасов Б.П., Шмаков Д.Н. Влагометрия нефти. – Журнал контроль качества продукции.- 2014 год, №6, С.47-55.
4. Сёмин А.А., Белецкий С.Л. Взвешивание и анализ влагосодержания и критерии подбора весов и анализаторов влажности. – Журнал “Инновационные технологии производства и хранения материальных ценностей для государственных нужд”. -2018 год, №9 (9). С.173-184.